

MODEL FOR PROJECTS OBSERVATORIES (MPO)

Quarta Versão

1. INTRODUÇÃO

Não há uma definição de consenso na literatura para o conceito de “observatórios”, no entanto, <blind review> (2020) ao analisar uma quantidade considerável de trabalhos publicados na literatura sugeriu a seguinte definição: um instrumento, mecanismo, processo ou unidade organizacional que possibilite observar algo, proporcionando transparência a partir da coleta, consolidação, armazenamento, estudo, pesquisa, análise, compartilhamento, monitoramento e divulgação de dados, informação e conhecimento a partir de (e para) uma determinada comunidade. Em uma busca na internet é possível identificarmos observatórios relacionados as mais variadas áreas de conhecimento, por exemplo, educação, segurança, social, saúde pública, entre outros. A Tabela 1 apresenta exemplos de observatórios com páginas disponíveis na web.

Tabela 1 – Exemplos de Observatórios

Observatório	Página da web
Observatório do Plano Nacional da Educação	https://observatoriodopne.org.br/
Observatório Nacional de Segurança Viária	https://www.onsv.org.br/
Observatório Social do Brasil	https://osbrasil.org.br/
Observatório da Covid-19	https://www.ufpe.br/observatorio-covid-19
Web Observatory	https://www.webscience.org/web-observatory/
Urban Observatory	https://www.urbanobservatory.org/

Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Trzeciak (2009) afirma que os observatórios podem desenvolver modelos próprios para a sua atuação, de acordo com a finalidade que se propõem atender. Sendo assim, este documento tem o objetivo de apresentar uma proposta de um modelo conceitual para observatórios desenvolvidos no contexto dos projetos, o Model for Projects Observatories (MPO). O MPO compreende os observatórios de projetos sob a perspectiva dos sistemas de informação, ou seja, um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle (LAUDON e LAUDON, 2014). Além disso, o MPO é desenvolvido a partir de uma abordagem sociotécnica, conceituando os observatórios de projetos a partir de um conjunto de usuários e tecnologias em um contexto social (BROWN, 2017).

O MPO é um modelo conceitual para observatórios de projetos, Johnson e Henderson (2002) afirmam que um modelo conceitual é uma descrição de alto nível de como um “sistema é organizado e opera”. Desta forma, para Sokolowski e Banks (2010), um modelo conceitual é frequentemente usado para demonstrar a funcionalidade geral de um sistema, interpretando o mundo real do sistema com suas especificações e com uma representação, a qual pode ser realizada a partir de descrição textual, contudo, de preferência, que seja de forma gráfica.

A primeira versão do MPO foi desenvolvida por meio dois estudos: (1) execução de um conjunto de estudos exploratórios, que tinham como objetivo a execução de projetos-pilotos de observatórios de projetos; e (2) mapeamento sistemático da literatura sobre observatórios. Já a segunda versão do MPO é resultado da evolução da primeira versão

do modelo com base nas sugestões de melhorias coletados a partir da execução de três grupos focais com especialistas em projetos e em observatórios. A terceira e última versão do MPO, apresentada neste documento, é fruto da avaliação e da consequente evolução da segunda versão do modelo realizada através de um *survey* com os participantes dos projetos-pilotos de observatórios de projetos (desenvolvidos para a construção da primeira versão do modelo) e com os autores identificados no mapeamento sistemático da literatura sobre observatórios. O Apêndice A apresenta uma lista com todas as alterações realizadas na primeira e na segunda versão, que deram origem a terceira versão do MPO.

2. ORGANIZAÇÃO DO MODELO

Apoiando-se nos estudos de Moreira (2010) e Soares (2018), o MPO foi estruturado a partir de uma técnica de diferenciação conceitual progressiva de maneira que os conceitos mais específicos são postos na parte inferior do mapa. Depois, prossegue-se de baixo para cima, passando por conceitos intermediários, até se chegar à parte de cima do mapa, com conceitos mais gerais. Também se empregam linhas para indicar relações entre conceitos, de forma vertical ou horizontal. Nesta abordagem, conforme apresentado na Figura 1, há uma hierarquia vertical de cima para baixo, com relações de subordinação entre conceitos.

Figura 1 – Estrutura do modelo

Fonte: Adaptado de Moreira (2010) e Soares (2018)

O MPO é composto por 3 conceitos gerais: estruturas, processos e agentes. Esses conceitos gerais agrupam um conjunto de 8 conceitos intermediários, que por sua vez, congregam um conjunto de 53 conceitos específicos. Devido a considerável quantidade de conceitos específicos contemplados no MPO, a partir do *survey* que deu origem a terceira versão do modelo, esses conceitos foram agrupados em dois níveis. Esses níveis estão relacionados a relevância dos conceitos específicos para o modelo em questão. No nível 1 estão agrupados os conceitos com maior relevância e no nível 2 os conceitos com menor relevância.

A Figura 2 ilustra as relações hierárquicas (verticais) entre os conceitos do MPO. Mais detalhes sobre os conceitos que compõem o MPO são apresentados nas próximas seções.

Figura 2 – Modelo for Projects Observatories (MPO)

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

As relações entre os conceitos também podem ser desenvolvidas de forma horizontal. A Figura 3 apresenta esse tipo de relação existente entre os conceitos gerais. É por meio destas relações que ocorrem associações, vínculos e dependências entre os conceitos gerais, viabilizando o surgimento dos conceitos intermediários e específicos. Assim, a relação existente entre os Agentes e os Processos (seta 1 da Figura 3) é do tipo “participação”, ou seja, os Agentes participam dos Processos, seja atuando como executores, seja recebendo o resultado do processamento. Já a relação existente entre Agentes e Estruturas (seta 2 da Figura 3) é do tipo “utilização”, ou seja, os Agentes utilizam as Estruturas para executar uma determinada ação no observatório. Finalmente,

a relação existente entre Estruturas e Processos é do tipo “viabilização”, ou seja, as Estruturas viabilizam a execução dos Processos no contexto dos observatórios.

Figura 3 – Relações horizontais entre os conceitos gerais do MPO

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

O MPO representa uma visão ideal ou conceitual e não uma definição normativa. Nesse sentido, não é esperado/requerido que um observatório de projetos expresse todos os aspectos do modelo. Inclusive, pode-se esperar que esses aspectos se desenvolvam/se adaptem ao longo do tempo. Também não há uma preocupação por parte do MPO em apresentar uma sequência para a sua implementação, assim, o processo de desenvolvimento de observatórios de projetos baseados no MPO é flexível e adaptável ao contexto do observatório.

Na tentativa de ajudar na compreensão do modelo, desenvolvemos um cenário fictício de um observatório de projetos que buscou instanciar os conceitos apresentados no MPO. Esse cenário apresenta o hipotético Observatório de Projetos de Tecnologia da Informação do Estado de <blind review> (OPTI-PE) que se propõe a ser um mecanismo de transparência e compartilhamento de conhecimento sobre projetos públicos de Tecnologia da Informação (TI), através da coleta, processamento e divulgação de informações sobre os projetos de TI, em andamento ou finalizados, desenvolvidos no âmbito do Governo do <blind review>. Assim, cada conceito apresentado neste documento é ilustrado com um exemplo prático, tendo como plano de fundo o OPTI-PE.

3. ESTRUTURAS

Este conceito apresenta uma visão estrutural e estática de um observatório de projetos. Estão agrupados em estruturas os seguintes conceitos intermediários: componentes, conteúdos, características e infraestrutura de tecnologia da informação dos observatórios de projetos. A Figura 4 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em estruturas.

3.1. Componentes

Os componentes são os elementos estruturais que compõem um observatório de projetos, eles apoiam a execução dos processos do observatório e são viabilizados a partir da infraestrutura de tecnologia da informação e de um conjunto de atores envolvidos com o observatório. Esses componentes podem ser subdivididos em:

- **Coleta:** tratam dos componentes que realizam a captura de dados relacionados aos projetos de dentro das organizações ou de seu ambiente externo.

Cenário:

O OPTI-PE possui um componente de software que se integra com as ferramentas de gestão de projetos utilizadas no âmbito do governo do estado e faz a coleta dos dados sobre projetos de forma automática nessas ferramentas.

Figura 4 – Conceitos intermediários e específicos agrupados em estruturas

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

- **Disseminação:** correspondem aos componentes responsáveis pela a divulgação e compartilhamento dos resultados obtidos a partir da coleta e do processamento dos dados.

Cenário:

Como componentes de saída, o OPTI-PE conta com uma página na web responsável por divulgar as análises e reflexões construídas no componente de processamento. Além disso, há uma equipe de colaboradores responsável por também fazer essa divulgação nos perfis oficiais do observatório nas redes sociais.

- **Processamento:** correspondem aos componentes responsáveis pelo tratamento e conversão dos dados brutos relacionados aos projetos em uma forma mais significativa. Assim como para os componentes de armazenamento, os componentes de processamento de um observatório de projetos podem ser sustentados por uma infraestrutura computacional local ou na nuvem.

Cenário:

O OPTI-PE utiliza um sistema de *Business Intelligence* (BI) executado na nuvem já consolidado no mercado como componente dedicado ao tratamento e ao processamento dos dados brutos, para assim gerar as análises que serão compartilhadas com os usuários do observatório. Essa ferramenta utiliza como *input* os dados contidos no componente de armazenamento. Além disso, há uma equipe de colaboradores responsável por construir reflexões a partir do *output* obtido com o sistema de BI.

- **Armazenamento:** estão relacionados a existência de um repositório para armazenar os dados relacionados aos projetos coletados pelos observatórios. Os observatórios de projetos podem se deparar com dois tipos de componentes de armazenamento: sistemas de armazenamento nas próprias instalações do observatório ou uma solução externa hospedada por provedores de computação na nuvem.

Cenário:

No OPTI-PE, um componente foi estruturado para armazenar os dados brutos ou resultados de processamento. Esse componente é formado por um conjunto de servidores (hardware) hospedados na nuvem e por um conjunto de software (em especial sistemas de banco de dados).

- **Relacionamento:** tratam dos componentes que coordenam os relacionamentos entre os usuários e a interação desses com os projetos e com o observatório. Além disso, este conceito contempla os relacionamentos do observatório de projetos com outros sistemas.

Cenário:

O OPTI-PE dispõe de um componente dedicado a coordenar os relacionamentos e interações com os usuários e outros sistemas. Para o relacionamento com os usuários, o OPTI-PE disponibiliza um canal, em sua página na web, para os usuários interagirem com os dados, análises e reflexões publicadas sobre os projetos. Os usuários podem fazer comentários, publicar fotos, além de poder contribuir com sugestões de melhorias para os projetos. Há uma equipe de colaboradores responsável por mediar as discussões, receber as sugestões de melhorias e encaminhá-las para o setor ou organização responsável pelo projeto. No que diz respeito ao relacionamento com outros sistemas, o OPTI conta um componente de integração com ferramentas de gerenciamento de projetos do governo e dispõe de uma API onde os dados brutos podem ser consumidos por outras ferramentas.

3.2. Conteúdo

Os conteúdos estão relacionados aos assuntos tratados pelo observatório de projetos. A partir desse conceito, é possível identificar os dados, informações e conhecimento que um observatório de projetos coleta, armazena, processa e/ou compartilha. Esses conteúdos foram agrupados em: projetos, temática, interações e usuário.

- **Projetos:** um observatório poderá conter dados, informações e conhecimento relacionados aos projetos. Os estudos de Porto (2021) e Santana (2021) mapearam um conjunto de atributos relacionados a projetos que podem ser armazenados por um observatório, a Tabela 1 sumariza esses atributos. Essa tabela não tem o objetivo de esgotar a identificação de atributos, no entanto, pode servir de ponto de partida.

Tabela 1. Atributos relacionados aos projetos

Tipo	Atributos
Conteúdos de caráter geral	Nome do projeto, descrição, local de execução, tipo, porte, objetivos, descrição dos produtos e serviços gerados, licitação (para projetos públicos), contratos, termo de encerramento (caso o projeto já tenha sido finalizado), justificativas do projeto, impactos do projeto a curto e longo prazo, indicadores do projeto, artefatos produzidos no projeto e imagens/fotos do projeto.
Conteúdos relacionados a stakeholders dos projetos	Nome dos stakeholders, função no projeto, público alvo do projeto, detalhes da equipe do projeto, treinamentos realizado pelas equipes dos projetos.
Conteúdos relacionados a escopo dos projetos	Tarefas do projeto, requisitos, escopo planejado e escopo executado.
Conteúdos relacionados a gestão do tempo dos projetos	Data de início do projeto, data de fim planejada e executada do projeto, entregas a serem realizadas e status do cronograma.
Conteúdo relacionado aos custos dos projetos	Custo estimado, custo realizado e justificativas dos gastos.
Conteúdos relacionados aos riscos dos projetos	Riscos identificados, análise qualitativa e quantitativa de riscos, planejamento de respostas aos riscos e monitoramento dos riscos.
Conteúdos relacionados as mudanças dos projetos	Custo de implementação da mudança, análise de custo-benefício, impactos da mudança no escopo e cronograma do projeto.

Conteúdos relacionados as lições aprendidas dos projetos	Pontos fortes e fracos, dificuldades encontradas e providências tomadas.
--	--

Fonte: Adaptado de Porto (2021) e Santana (2021)

Cenário:

A partir de um levantamento feito com os gestores de projetos e com uma amostra de usuários e clientes, o OPTI-PE identificou um conjunto de atributos relacionados aos projetos que são coletados, armazenados, processados e divulgados. Os dados dos projetos incluídos no OPTI-PE estão fortemente relacionados à gestão do projetos, não incluindo, por exemplo, o código-fonte dos projetos de software desenvolvidos.

- **Temáticas dos Projetos:** um observatório de projetos poderá ter conteúdo relacionado à temática dos projetos, tais como, notícias, eventos e pesquisas científicas desenvolvidas sobre o tema.

Cenário:

O OPTI-PE divulga semanalmente um boletim informativo em sua página na web com as principais notícias sobre tecnologia da informação para a gestão pública divulgadas pela mídia. Além disso, há uma área no seu site destinada a divulgar eventos nacionais e internacionais relacionados à temática.

- **Usuários:** os dados relacionados aos usuários e suas interações com o conteúdo do observatório de projetos também podem ser compreendidos como um conteúdo do observatório. Esses dados podem incluir, mas não se limitam a: informações básicas (por exemplo, nome, idade, sexo e localização) projetos ou temas de maior interesse, papel exercido em um projeto e comentários e reações dos usuários ao conteúdo disponibilizado pelo observatório.

Cenário:

No OPTI-PE cada projeto possui uma página na web que congrega todas as informações relacionadas ao projeto. Nessa página, os usuários podem interagir com o projeto através de comentários. Além disso, há a possibilidade de um usuário interagir com outros usuários respondendo aos comentários. Os gestores dos projetos tem acesso a esses comentários e, se assim desejarem, também podem interagir com os demais usuários. Além disso, um usuário poderá se cadastrar no OPTI-PE para ter acesso a uma área personalizada. Essa área faz uso de algoritmos de recomendação para sugerir projetos que podem ser do interesse do usuário.

- **Observatório:** informações gerais acerca do observatório também devem ser considerados conteúdo de um observatório de projetos. Essas informações podem incluir, mas não se limitam a, descrição do observatório e de seus objetivos, equipe de desenvolvimento e de gestão do observatório, conteúdo do observatório e metadados dos projetos.

Cenário:

Há uma página “Sobre o observatório” no OPTI-PE, onde podem ser encontradas informações acerca do observatório, incluindo uma breve descrição e objetivos, equipe de gestão e desenvolvimento do observatório e acesso ao download dos metadados dos projetos do observatório.

3.3. Características

As características estão relacionadas a um conjunto de propriedades de um observatório de projeto. Essas características contribuem para a melhor compreensão

sobre seus processos, componentes e conteúdo. É possível identificar em um observatório de projetos características relacionadas a: acesso, dados parciais, abrangência, formato dos dados, interatividade, rede, interoperabilidade e sustentabilidade.

- **Sustentabilidade:** um observatório de projetos precisa ser planejado para continuar em funcionamento no longo prazo, caso contrário, o conteúdo do observatório irá refletir apenas uma fotografia estática de um determinado momento dos projetos. Nesse sentido, um observatório de projetos deve ser sustentável no longo prazo.

Cenário:

O OPTI-PE é mantido pelo Governo do Estado de Pernambuco e foi planejado e desenvolvido para que suas funções básicas, relacionadas a coleta, análise e divulgação de dados, informações e conhecimento sobre os projetos, sejam executadas de forma automatizada com a mínima interferência humana, o que diminui os custos com colaboradores do observatório, tornando-o mais sustentável no longo prazo.

- **Abrangência:** um observatório de projetos precisa ter seu escopo claramente definido. Nesse sentido, esse escopo pode estar relacionado a: temática, região geográfica ou organização (ou conjunto de organizações) executora dos projetos contidos nos observatórios.

Cenário:

O escopo do OPTI-PE está limitado aos projetos de tecnologia da informação desenvolvidos no âmbito do Governo do Estado de Pernambuco.

- **Interoperabilidade:** um observatório de projetos pode contemplar mecanismos que o tornem capaz de se comunicar de maneira transparente (ou o mais próximo disso) com outros sistemas, em especial, com os sistemas da(s) organização(ões)-alvo do observatório que armazenam os dados sobre os projetos.

Cenário:

O OPTI-PE consome dados de forma transparente e automatizada das ferramentas de gestão de projetos utilizadas no âmbito do Governo do Estado. Além disso, alguns dados também são coletados de forma automatizada das bases de dados abertas disponibilizadas pelo governo. Ainda nesse contexto, o OPTI-PE disponibiliza uma API (*Application Programming Interface*) aos usuários interessados em consumir os dados e análises disponíveis no observatório.

- **Acesso:** um observatório de projetos pode ser caracterizado como aberto ou semiaberto. No observatório do tipo aberto, todas as informações contidas nele são abertas para o público em geral, já em um observatório semiaberto há informações que são de acesso restrito a um determinado conjunto de usuários.

Cenário:

O conteúdo do OPTI-PE é de acesso livre para qualquer público, não havendo restrições de acesso. Assim, ele pode ser considerado um observatório de projetos do tipo aberto.

- **Rede de Colaboração:** um observatório de projetos pode ser caracterizado como uma rede de colaboração, envolvendo um conjunto de atores, apoiados por uma infraestrutura tecnológica, com um objetivo em comum: compartilhar dados, informações, e conhecimento sobre projetos.

Cenário:

É possível identificar um conjunto de atores do OPTI-PE que formam essa rede de colaboração, dentre eles destacam-se: as equipes dos projetos de TI (em especial os gerentes de projetos) do Governo do Estado, que disponibilizam os dados a serem analisados e divulgados pelo observatório e recebem feedbacks da população; a equipe de gestão do observatórios que funciona como elo de ligação dos projetos com a população; os usuários do observatórios, compreendidos pela população interessada nos projetos de TI desenvolvidos no âmbito do Governo de Pernambuco, que utilizam o observatório como meio de obter mais detalhes sobre os projetos executados (ou em execução) e como meio de colaborar com esses projetos, em especial, mediante o fornecimento de feedbacks para a equipe dos projetos e para gestão governamental; e, finalmente, a equipe de gestão do Governo do Estado de Pernambuco, que utiliza o observatório para apoiar à tomada de decisões estratégicas a partir do acompanhamento dos projetos e dos feedbacks da população.

- **Segurança:** devem ser implementadas medidas que garantam a segurança do observatório e dos dados contidos nele (incluindo aspectos relacionados a legislações de proteção de dados do país em que o observatório atua¹).

Cenário:

O OPTI-PE foi projetado desde o início incorporando questões relevantes relacionadas à segurança, dentre eles podemos destacar: controle de acesso e autenticação de usuários, definições de permissões pelos administradores do observatório, uso de criptografia na transferência de dados sensíveis e definição de uma política de segurança aderente à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

- **Interatividade:** um observatório de projetos pode permitir que haja interação entre os usuários e os projetos contidos no observatório. Essa interação poderá acontecer (mas não está limitada) pelo cadastro dos dados dos projetos, pela realização de comentários nos projetos, pela participação em fóruns de discussões, pela construção de análises ou ainda pela visualização das informações contidas nos observatórios.

Cenário:

No OPTI-PE essa característica de interatividade foi implementada nas páginas de cada projeto, onde os usuários podem deixar registrado comentários acerca do projeto, inclusive, podendo anexar fotos e vídeos. Além disso, os gráficos que apresentam as análises dos projetos contidos no observatórios foram construídos a partir de um mecanismo que possibilita ao usuário inserir novos parâmetros e personalizar a análise.

- **Formato dos Dados:** os dados armazenados em um observatório de projetos podem ser estruturados, ou seja, armazenados de forma organizada (por exemplo, atributos dos projetos), e não estruturados, onde os dados não possuem uma estrutura definida (por exemplo, fotos e vídeos).

Cenário:

No OPTI-PE a maioria dos dados relacionados aos projetos são armazenados de forma estruturada. No entanto, os dados coletados a partir da interação dos usuários com os projetos, em sua maioria, são dados não estruturados, como fotos, vídeos e comentários de texto. Um trabalho de mineração de texto é feito nos comentários realizados pelos usuários para identificar o sentimento deles em relação aos projetos.

¹ Para o caso brasileiro considerar a Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD)

- **Dados Parciais:** a existência de informações incompletas ou de caráter sigiloso nos projetos exige que o observatório de projetos esteja preparado para armazenar dados parciais sobre esses projetos.

Cenário:

Há no OPTI-PE projetos de cunho estratégico, em especial, relacionados à segurança pública. Portanto, apenas dados parciais sobre esses projetos estarão disponíveis no observatório. Além disso, há alguns projetos que já foram finalizados há algum tempo e que o setor responsável pelo projeto não possui muitos dados sobre eles. Os dados sobre esse tipo de projeto também estarão disponíveis de forma parcial no OPTI-PE.

3.4. Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI)

A infraestrutura de TI consiste nos componentes e serviços tecnológicos que fornecem a base para sustentar um observatório de projetos. Essa infraestrutura pode ser compreendida a partir dos conceitos: hardware, software, redes e serviços.

- **Gerenciamento de dados:** corresponde às ferramentas de software necessárias para que o observatório organize, gere e processe os dados relacionados aos projetos.

Cenário:

Como tecnologia de armazenamento, optou-se no OPTI-PE por um banco de dados não relacional hospedado na nuvem. Com relação ao processamento de dados e a construção de análises, o software desenvolvido para o OPTI-PE se integra com uma ferramenta de BI bastante conhecida no mercado.

- **Software:** corresponde às aplicações que possibilitam a execução dos processos executados pelos observatórios de projetos. Laudon e Laudon (2014) dividem essas aplicações em dois tipos: software de sistema e software aplicativo. Software de sistema inclui os sistemas operacionais, já o software aplicativo inclui os pacotes de software e ferramentas de produtividade, aplicativos e linguagens de programação.

Cenário:

O OPTI-PE conta com um software desenvolvido sob demanda para executar os processos do observatório, esse software incorpora funções relacionadas a coleta, armazenamento, tratamento, processamento e divulgação dos dados, informações e conhecimento sobre os projetos. Esse software possui interface com um sistema de BI, e coleta dados automaticamente das ferramentas de gestão de projetos e das bases de dados abertas do governo. Além disso, a equipe utiliza ferramentas de produtividade para organizar as suas rotinas diárias.

- **Redes:** corresponde aos componentes (incluindo hardware e software) que possibilitam a comunicação, o gerenciamento e as operações de rede entre um observatório de projetos e os sistemas internos e externos das organizações.

Cenário:

A infraestrutura de TI atual do OPTI-PE é fortemente orientada a serviços. Assim, todos os recursos de rede, incluindo hardware e software, são contratados de terceiros.

- **Serviços:** corresponde aos serviços executados por terceiros para estruturar, operar e manter a infraestrutura de TI de um observatório de projetos. Esses serviços podem incluir consultorias, operadoras de internet, computação em nuvem, entre outros.

Cenário:

Uma parte considerável da infraestrutura de TI do OPTI-PE foi contratada como um serviço. Dentre eles, podemos destacar: serviço terceirizado para o desenvolvimento do software sob demanda para o observatório; serviço de infraestrutura na nuvem necessário para o desenvolvimento e operação desse software; infraestrutura de rede do observatório.

- **Hardware:** corresponde ao equipamento físico de tecnologia da informação utilizado nos processos executados pelos observatórios de projetos. Podem incluir computadores pessoais, servidores, datacenters, roteadores, switches e outros dispositivos.

Cenário:

O OPTI-PE conta com uma sala com apenas 6 computadores pessoais ligados à internet, um para cada colaborador do observatório, no Gabinete de Projetos Estratégicos, o restante da infraestrutura de TI necessária para a manutenção do observatório é fornecida via prestação de serviços.

4. PROCESSOS

Este conceito apresenta um observatório de projetos a partir de uma perspectiva dinâmica, ou seja, contemplam conceitos relacionados aos processos que podem ser executados nos (e pelos) observatórios de projetos. Os processos são executados a partir dos componentes estabelecidos no conceito Estruturas e dos atores definidos no conceito Agentes. Assim, esses processos foram agrupados em: gerenciar dados e informações; e produzir de conhecimento e inteligência². A Figura 5 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em processos.

4.1. Gerenciar Dados e Informações

A gestão de dados e informações agrupa um conjunto de processos relacionados à coleta, armazenamento, tratamento e disponibilização dos dados e informações por parte de um observatório de projetos.

- **Disponibilizar:** corresponde aos processos que possibilitam os usuários de um observatório de projetos acessarem os dados e informações coletadas antes de passarem por algum processamento.

Cenário:

No OPTI-PE na medida em que os dados são coletados, eles são disponibilizados, via API, para caso os usuário queiram acessar os dados sobre a qual construímos nossas análises.

- **Tratar:** corresponde a processos relacionados a organização e a garantia da qualidade e segurança dos dados e informações coletadas pelos observatórios de projetos.

Cenário:

Uma equipe de colaboradores do OPTI-PE é responsável por acompanhar o tratamento dos dados e informações coletadas pelo observatório. Essa equipe utiliza um conjunto de algoritmos desenvolvidos para realizar tal tarefa.

² Utilizamos verbos para nomear os conceitos específicos associados aos processos, pois, de acordo com Cambridge Dictionary (2020), um processo remete a uma ação a ser executada.

Figura 5 – Conceitos intermediários e específicos agrupados em processos

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

- **Coletar:** corresponde a processos relacionados a identificação e coleta de dados e informações relevantes sobre os projetos e suas temáticas. Essa coleta pode ser realizada de duas formas: manual, com o apoio da equipe do observatório, dos stakeholders dos projetos ou dos usuários do observatório; e automatizada, por meio do desenvolvimento de componentes de software.

Cenário:

O processo de coleta de dados do OPTI-PE é executado pelo componente de coleta de forma automatizada. Os dados são coletados diretamente nas ferramentas de gestão de projetos e nas bases de dados aberta disponibilizadas pelo governo.

- **Armazenar:** corresponde aos processos de armazenamento, em um determinado repositório, dos dados e informações identificadas e coletadas pelo observatório de projetos.

Cenário:

O processo de armazenamento de dados e informações do OPTI-PE também é automatizado pela ferramenta de software do observatório.

4.2. Produzir Conhecimento e Inteligência

A produção de conhecimento e inteligência congrega um conjunto de processos que, a partir dos dados e informações coletadas sobre os projetos, serão capazes de auxiliar no processo de geração de conhecimento e inteligência para suprir as demandas dos atores envolvidos no observatório de projetos.

- **Transformar:** corresponde aos processos de transformação e modelagem dos dados coletados pelo observatório de projetos com o objetivo de descobrir conhecimento e inteligência para atender as demandas dos usuários do observatório.

Cenário:

No OPTI-PE o processo de transformação dos dados se inicia logo após o tratamento dos dados. Uma equipe executa essas análises com o apoio da ferramenta de BI. Há um conjunto de análises rotineiras, no entanto, novas análises podem ser construídas a partir de demandas vindas dos usuários ou da equipe de gestão do observatório.

- **Comunicar:** consiste nos processos que possibilitam divulgar, compartilhar e comunicar, para os atores envolvidos com o observatório de projetos, todo o conteúdo do observatório, em especial, as análises realizadas a partir dos dados coletados.

Cenário:

O processo de comunicação do conteúdo do OPTI-PE acontece de três maneiras distintas: todo o conteúdo do observatório é disponibilizado para os usuários por intermédio da página na web do observatório; há uma equipe de colaboradores responsável por publicar o conteúdo do observatório nas páginas oficiais de suas redes sociais; os usuários podem compartilhar o conteúdo do observatório em suas redes sociais.

- **Categorizar / Classificar:** diz respeito aos processos que possibilitam identificar categorias e organizar relações (incluindo relações hierárquicas) entre os projetos.

Cenário:

No OPTI-PE há um conjunto fixo de categorias de projetos definidas, a partir delas, os projetos são classificados. No entanto, novas categorias podem ser adicionadas na medida em que novos projetos são adicionados. Esses processos de categorização e classificação é realizado pela equipe de gestão do observatório com o apoio do software do observatório.

- **Responsabilizar:** está relacionado aos processos que possibilitam que os atores do observatório de projetos sejam responsabilizados por suas ações no contexto do observatório.

Cenário:

Um termo de uso foi definido para o OPTI-PE e para que o usuário possa realizar seu cadastro junto ao observatório é necessário concordar com esse termo. Esse termo define um conjunto de regras de conduta e responsabilidades para garantir o bom uso das ferramentas e conteúdos oferecidos pelo observatório. Nesse termo de uso, uma atenção especial é dada a publicação de informações falsas, na tentativa de diminuir a sua propagação. Além disso, há um canal onde os usuários podem relatar situações que possam estar ferindo as regras de condutas. A equipe de gestão é responsável tanto por avaliar esses relatos como por tomar as medidas cabíveis.

- **Visualizar:** consiste nos processos de construção de representações gráficas dos dados e informações, por meio de diagramas, mapas e gráficos de forma a possibilitar uma maneira acessível para identificar tendências e padrões nos dados.

Cenário:

No OPTI-PE a equipe do observatório mantém um conjunto de visualizações preestabelecidas. No entanto, a ferramenta de software do observatório permite que o usuário possa criar suas próprias visualizações dentro das limitações estabelecidas.

- **Interagir:** corresponde aos processos que permitem os atores de um observatório de projetos interagirem entre si e com o conteúdo do observatório.

Cenário:

O OPTI-PE disponibiliza aos seus usuários a possibilidade de interação com os projetos a partir de comentários que esses usuários podem escrever nas páginas dos projetos. Na página de cada projeto, os usuários podem realizar (e responder) comentários acerca dos dados e análises construídas.

- **Acompanhar:** diz respeito aos processos que possibilitam os atores envolvidos com um observatório de projetos acompanharem os projetos e sua evolução ao longo do tempo.

Cenário:

No OPTI-PE possibilita que seus usuários acompanhem a evolução dos projetos nas páginas destinadas a cada projeto. Nesse local o usuário poderá acompanhar um histórico do projeto ao longo do tempo.

- **Avaliar:** consiste nos processos que permitem produzir avaliações sobre os projetos, sobre os dados coletados e sobre as análises construídas a partir deles. Essas avaliações podem ser construídas colaborativamente, pelos atores do observatório, ou de forma automatizada, a partir dos dados coletados.

Cenário:

Foram definidos para o OPTI-PE um conjunto de critérios para avaliar os projetos a partir dos dados coletados. De posse desses critérios, um ranking com os projetos mais bem avaliados foi concebido e é disponibilizado para os usuários do observatório.

- **Refletir:** corresponde aos processos que possibilitam a construção de reflexões críticas, por parte dos atores do observatório de projetos, a partir dos dados e análises desenvolvidas acerca dos projetos.

Cenário:

O OPTI-PE oferece dados, informações e conhecimento acerca dos projetos que possibilitam aos seus usuários construir reflexões críticas sobre esses projetos. Além disso, periodicamente o OPTI-PE convida especialistas nos projetos para fazer reflexões a partir do conteúdo do observatório, essas reflexões são compartilhadas com os usuários através de boletins informativos.

- **Combinar:** corresponde aos processos que possibilitam combinar diferentes fontes de dados e padrões relacionados aos projetos.

Cenário:

No OPTI-PE os dados relacionados aos projetos são coletados a partir de três fontes principais: ferramentas de gestão de projetos utilizadas pelas equipes dos projetos; bases de dados abertas do governo do estado; e informações repassadas por parte dos usuários do observatório, via comentários nas páginas dos projetos. Há um processo de cruzamento desses dados para garantir sua integridade. Os usuários tem acesso ao resultado desse cruzamento na página dos projetos.

- **Colaborar:** consiste em processos que permitem os atores envolvidos com um observatório de projetos colaborarem com um projeto, caso desejarem.

Cenário:

O OPTI-PE dispõe de um recurso de *crowdsourcing* que é oferecido aos seus usuários em alguns projetos de software desenvolvidos ou financiados pelo Governo do Estado. Para esses

projetos, os usuários são convidados a colaborar com a execução de testes nos software que estão sendo desenvolvidos. Mecanismos de gamificação e de recompensa ao usuários foram desenvolvidos para incentivar a participação dos usuários.

5. AGENTES

Este conceito apresenta um observatório de projetos a partir de seus atores e dos motivos que os levam a interagir com o observatório. Nesse sentido, estão agrupados em agentes, conceitos intermediários relacionados a atores e motivações. A Figura 6 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em agentes.

Figura 6 – Conceitos intermediários e específicos agrupados em agentes

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

5.1. Atores

Os atores correspondem às entidades (humanas ou sistemas) que, de alguma maneira, mantém um relacionamento (direto ou indireto) com um observatório de projetos.

- **Partes Interessadas dos Projetos:** de acordo com o PMI (2018), uma parte interessada em um projeto pode ser compreendida como um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar ou ser afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Essas partes interessadas podem estar relacionadas, mas não limitadas a: equipe do projeto, patrocinador, clientes/usuários, fornecedores e escritório de projetos. Nesse sentido, as partes interessadas de um projeto inserido no contexto de um observatório de projetos, podem ser consideradas atores do observatório e podem contribuir para a identificação dos usuários e público-alvo do observatório.

Cenário:

As partes interessadas nos projetos incluídos no OPTI-PE são fundamentais para o pleno funcionamento do observatório, em especial, os gerentes dos projetos. Esses gestores são

responsáveis por disponibilizar todos os dados e informações sobre os projetos para o observatório. As demais partes interessadas nos projetos são tratadas como usuários do observatório.

- **Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório:** também podem ser considerados atores de um observatório de projetos, as equipes de gestão e de desenvolvimento do observatório. Compreendemos a equipe de gestão como o time responsável pelo gerenciamento, manutenção e operação do observatório. Já a equipe de desenvolvimento pode ser compreendida pelo time responsável pela concepção do observatório, incluindo a equipe de desenvolvimento e implantação das ferramentas de TI que apoiam a sua operação.

Cenário:

Como já citado, foi desenvolvida uma ferramenta de software sob demanda para o OPTI-PE, é a partir dela que o observatório executa grande parte dos seus processos. O desenvolvimento dessa ferramenta foi terceirizado para uma empresa de desenvolvimento de software. O time responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta compõe a equipe de desenvolvimento do OPTI-PE. Já a equipe de gestão do observatório é composta por 6 colaboradores: um coordenador do observatório, dois que compõem o time manutenção do software do observatório e 3 que compõem o time de operação do observatório.

- **Usuários do Observatório:** os usuários de um observatório de projetos podem ser considerados atores fundamentais para o funcionamento do observatório. Os usuários podem ser compreendidos como atores humanos que desfrutam das utilidades que um observatório de projetos proporciona. Na medida em que as partes interessadas de um projeto fazem uso dos recursos oferecidos pelo observatório, esses também podem ser caracterizados como usuários do observatório.

Cenário:

No OPTI-PE, um usuário é compreendido como qualquer pessoa que consome os produtos e serviços do observatório. Em geral esses usuários são formados por: estudantes de cursos de TI, comunidade de profissionais e pesquisadores da área de TI, equipe de gestão do Governo do Estado e cidadãos interessados nos produtos de TI fornecidos pelo Governo do Estado. Há uma funcionalidade de cadastro de usuário disponível na página do OPTI-PE, no entanto, mesmo não cadastrado, o usuário tem acesso ao conteúdo do observatório. Esse cadastro tem o objetivo de conhecer melhor o perfil do usuário, para assim recomendar um conteúdo que melhor atenda a esse perfil.

- **Sistemas:** os atores não-humanos, aqui chamados de sistemas, são representados pelos sistemas computacionais que não fazem parte do ambiente do observatório de projetos, no entanto, realizam alguma troca com o observatório, seja executando alguma ação ou fornecendo algum serviço ao observatório.

Cenário:

No OPTI-PE dois tipos de sistemas computacionais interagem com o observatório: os sistemas de gerenciamento de projetos utilizados pelas equipes dos projetos; e as bases de dados abertas do Governo do Estado. Esses sistemas fornecem dados sobre os projetos que são consumidos pelo observatório.

5.2. Motivações

As motivações correspondem a um conjunto de motivos que levam os atores a manterem um relacionamento com um observatório de projetos.

Cenário:

Na tentativa de ilustrar as motivações identificadas no modelo conceitual, foram definidos um conjunto de usuários fictícios do OPTI-PE, são eles:

- Antonio Gil: professor-titular e pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisas relacionadas à temática “Projetos de Software”. Coordena um grupo de pesquisas formado atualmente por 4 pesquisadores e 10 alunos de mestrado e doutorado.
- Leticia Honório: engenheira de testes em uma empresa sediada no Porto Digital em Recife-PE. Graduada em ciência da computação e possui mais de 15 anos de experiência de participação em projetos de desenvolvimento de software.
- Maria Vivian: possui graduação em Administração de Empresas e atualmente gerencia 3 times de desenvolvimento de software na empresa de tecnologia da informação do Governo do Estado.
- José Eliseu: graduado em Ciência da Computação com especialização em engenharia de software. Atualmente é líder técnico de um projeto de TI que está sendo executado por uma empresa terceirizada do Governo do Estado.
- Joana Pires: possui vasta experiência em gestão pública e atualmente é chefe do gabinete de projetos estratégicos do governo.
- Cícero Pessoa: cidadão pernambucano que atualmente trabalha como engenheiro de produção uma empresa do setor automobilístico. Considera fundamental a participação dos cidadãos nos projetos desenvolvidos pelo governo.
- Felipe Tomaz: formado em Jornalismo, atua como redator no jornal mais popular da cidade. Costuma escrever sobre governo e tecnologia.

- **Transparência:** buscam por mecanismos que possam oferecer transparência aos projetos, incluindo os conceitos subjacentes a transparência, como, monitoramento, visibilidade, divulgação e vigilância.

Cenário:

Joana Pires aproveita o OPTI-PE para divulgar para toda a sociedade os resultados alcançados com os projetos executados pelo governo. Já Cícero Pessoa, está sempre atento ao OPTI-PE pois acredita que para que os cidadãos possam cobrar que os seus representantes tomem as melhores decisões é necessário um monitoramento de perto dos projetos executados pelo governo.

- **Tomada de Decisão:** buscam por dados, informação e conhecimento para apoiar a tomada de decisão nos projetos.

Cenário:

Joana Pires não abre mão de explorar as análises oferecida pelo OPTI-PE para apoiar decisões relacionada aos projetos que estão sob a responsabilidade de seu gabinete.

- **Controle:** buscam por mecanismos que apoiem o controle sobre o planejamento e execução dos projetos, proporcionando *accountability* aos projetos.

Cenário:

Joana Pires, como chefe do gabinete de projetos estratégicos, faz uso do OPTI-PE para fiscalizar e intervir juntos aos gestores de projetos que estão sob sua gerência em assuntos do interesse de seu gabinete.

- **Interação:** buscam por mecanismos que proporcionem interação entre as partes interessadas nos projetos.

Cenário:

Maria Vivian utiliza o OPTI-PE para coletar feedbacks das partes interessadas nos projetos que ela gerencia.

- **Conhecimento:** buscam construir novos conhecimentos **científicos** a partir do conteúdo disponibilizado pelo observatório de projetos.

Cenário:

Antonio Gil e sua equipe de pesquisadores fazem uso dos recursos oferecidos pelo OPTI-PE como fonte de informação para o desenvolvimento de pesquisa científica relacionada ao tema “projetos de TI”.

- **Aprendizagem:** buscam aprender através da colaboração e do compartilhamento de dados, informação e conhecimento sobre projetos.

Cenário:

Letícia Honório, sempre que pode, acessa o conteúdo do OPTI-PE para compartilhar seu conhecimento sobre testes de software e para aprender com seus pares que também acessam o observatório e compartilham suas experiências nos comentários das páginas dos projetos.

- **Melhoria:** buscam por dados e informações que proporcionem melhoria nos projetos e no seu gerenciamento.

Cenário:

Maria Vivian está sempre atenta ao OPTI-PE pois já identificou diversas boas práticas utilizadas em outros projetos e que ela introduziu nos projetos que ela gerencia.

- **Inovação:** buscam promover inovação nos projetos e nos produtos e serviços produzidos por eles, por meio do conhecimento adquirido a partir de um observatório de projetos.

Cenário:

Maria Vivian utiliza o OPTI-PE para acompanhar notícias relacionadas a projetos de TI afim de identificar práticas inovadoras e aplicá-las nos projetos que ela gerencia.

- **Engajamento:** buscam participação mais ativa das diversas partes interessadas no planejamento e execução dos projetos.

Cenário:

Maria Vivian acredita que quanto mais ela compartilha os dados dos projetos de forma fácil e clara, mais as partes interessadas ficaram engajadas com seus projetos.

- **Disseminação:** buscam disseminar boas e más experiências vividas nos projetos.

Cenário:

José Eliseu participa das discussões promovidas pelo OPTI-PE pois acredita que pode aprender com as experiências compartilhada por seus pares.

- **Priorização:** buscam por informações que auxiliem nos processos de priorização dos projetos.

Cenário:

Joana Pires utiliza o conteúdo do OPTI-PE para auxiliar na definição dos projetos que deverão receber mais recursos e, conseqüentemente, mais atenção do governo.

REFERÊNCIAS

Bernstein, E. S. (2017). Making transparency transparent: The evolution of observation in management theory. *Academy of Management Annals*, 11(1), 217–266.

- Betta, J., & Boronina, L. (2018). Transparency in Project Management – from Traditional to Agile. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 56(Febm), 446–449. <https://doi.org/10.2991/feb-18.2018.103>
- Brown, I. C. (2017). The DNA of Web Observatories [University of Southampton]. In *University of Southampton Research Repository*. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2010.04.020>
- Cambridge Dictionary. (2021). *Process*. Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/process>
- Johnson, J., & Henderson, A. (2002). Conceptual models: begin by designing what to design. *Interactions - Studies in Communication and Culture*, 9(1), 25–32. <https://doi.org/10.1145/503355.503366>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). *Sistemas de Informação Gerenciais* (11th ed.). Pearson Education do Brasil.
- Moreira, M. A. *Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Física, 2012.
- PMI. (2018). *Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (Sixth Edit). Project Management Institute (PMI).
- Porto, C. A. (2021). *Um estudo sobre avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos através dos dados de um observatório de projetos*. Universidade Federal de Pernambuco.
- Santana, M. A. O. (2021). *Diretrizes para o desenvolvimento de observatórios de projetos nos portais da transparência dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia*. Universidade Federal de Pernambuco.
- Soares, L. C. (2018). *Observatórios de Transporte e Logística: Diretrizes para um modelo conceitual*. Universidade Católica de Brasília.
- Trzeciak, D. (2009). *Modelo de observatório para arranjos produtivos locais*. Universidade Federal de Santa Catarina.
- <blind review>.

APÊNDICE A – Lista de alterações que deram origem a segunda e a terceira versão do MPO

Neste apêndice é apresentada uma lista com as mudanças realizadas entre as versões desenvolvidas do modelo.

1. Segunda Versão:

A segunda versão do MPO foi desenvolvida a partir dos ajustes realizados na primeira versão com base nas sugestões de melhoria coletadas nos grupos focais. Houveram alterações em algumas nomenclaturas utilizadas no modelo, para esses casos apresentamos a nomenclatura anterior (utilizada na primeira versão) em parênteses após nomenclatura atual (utilizada na segunda versão).

- ORGANIZAÇÃO DO MODELO:
 - Utilizada nova nomenclatura para a organização do modelo: Conceitos Gerais (Dimensão), Conceitos Intermediários (Subdimensão) e Conceitos Específicos (Elementos);
 - Incluídos mais detalhes sobre o processo de estruturação do modelo;
 - Adicionadas definições para todos os conceitos, incluindo conceitos intermediários;
 - Revisado todo o modelo para evitar o uso de nomenclaturas repetidas;

- Incluído um cenário de uso para todos os conceitos específicos apresentados no modelo;
- **ESTRUTURAS:**
 - Adicionado o conceito intermediário “Infraestrutura de TI”.
 - Adicionados os seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Infraestrutura de TI”: Hardware, Software, Gerenciamento de Dados, Redes e Serviços.
 - Adicionados os seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Características”: Rede, Interoperabilidade e Sustentabilidade.
 - Alterada a nomenclatura dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Componentes”: Coleta (Entrada) e Relacionamento (Coordenação).
 - Alterada a nomenclatura dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Características”: Dados Parciais (Completeness), Abrangência (Delimitação) e Interatividade (Interação).
 - Alterada a nomenclatura do conceito específico “Usuário” (Observação) relacionado ao conceito intermediário “Conteúdos”.
 - Alteradas as descrições dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Componentes”: Coleta, Armazenamento e Processamento.
 - Alteradas as descrições dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Conteúdos”: Projetos e Usuários.
 - Alterada a descrição do conceito específico “Interatividade” relacionado ao conceito intermediário “Características”.
- **PROCESSOS:**
 - Alterada a nomenclatura dos conceitos intermediários: Gerenciar Dados e Informações (Entrada e Saída de Dados), Produzir Informação e Conhecimento (Processamento de Dados).
 - Alterada a nomenclatura de todos os conceitos específicos para o formato de verbos.
 - Adicionado o conceito específico “Tratar” ao conceito intermediário “Gerenciar Dados e Informações”.
 - Removidos os seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Produzir Informação e Conhecimento”: Priorização, Predição e Coordenar.
 - Alterada a nomenclatura dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Produzir Conhecimento e Inteligência”: Responsabilizar (Denunciar) e Categorização/Classificação (Categorizar).
 - Alterada a nomenclatura do conceito específico “Disponibilizar” (Compartilhar) do conceito intermediário “Gerenciar Dados e Informações”.
 - Alteradas as descrições dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Gerenciar Dados e Informações”: Coletar, Armazenar, Tratar e Disponibilizar.
 - Alterada as descrições dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Produzir Conhecimento e Inteligência”: Analisar,

Visualizar, Avaliar, Categorizar/Classificar, Debater, Refletir, Avaliar, Acompanhar, Interagir, Responsabilizar e Colaborar.

- AGENTES:
 - Adicionados os seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Motivações”: Prestação de Contas, Monitoramento e Priorização.
 - Adicionados os seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito específico “Atores”: Partes Interessadas, Gestão e Desenvolvimento e Usuários.
 - Removido o conceito específico “Humanos” do conceito intermediário “Atores”.
 - Alteradas as nomenclaturas dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Motivações”: Engajamento (Participação) e Disseminação (Multiplicação).
 - Alterada a descrição do conceito específico “Sistemas” relacionado ao conceito intermediário “Atores”.
 - Alterada as descrições dos seguintes conceitos específicos relacionados ao conceito intermediário “Motivações”: Conhecimento, Aprendizagem, Inovação, Melhoria, Tomada de Decisão, Controle, Visibilidade, Interação, Transparência, Disseminação e Engajamento.

2. Terceira Versão:

A terceira versão do MPO foi desenvolvida a partir dos ajustes realizados na segunda versão com base nos *feedbacks* coletados com a execução de um *survey*. Houveram alterações em algumas nomenclaturas utilizadas no modelo, para esses casos apresentamos a nomenclatura anterior (utilizada na segunda versão) em parênteses após nomenclatura atual (utilizada na terceira versão).

- ORGANIZAÇÃO DO MODELO:
 - Os conceitos específicos foram agrupados em níveis de relevância.
- ESTRUTURAS:
 - Adicionado o conceito específico “Observatório” no conceito intermediário “Conteúdos”.
 - Adicionado o conceito específico “Segurança” no conceito intermediário “Características”.
 - Alterada a descrição do conceito específico “Relacionamento” (contido no conceito intermediário “Componentes”) para incluir relacionamento com outros sistemas.
 - Alterada a descrição do conceito específico “Acesso” e “Dados Parciais” (ambos contidos no conceito intermediário “Características”) para deixar mais claro a diferença de dados públicos e privados.
 - Alterada a descrição do conceito “Interatividade” (contido no conceito intermediário “Características”) para incluir fóruns de discussões.
 - Alterada a nomenclatura do conceito específico “Disseminação” (Saída) contido no conceito intermediário “Componentes”.
- PROCESSOS:

- Alterada a nomenclatura dos conceitos específico “Transformar” (Analisar) contido no conceito intermediário “Produzir Conhecimento e Inteligência”.
 - Os conceitos específicos “Debater” e “Interagir”, contidos no conceito intermediário “Produzir Conhecimento e Inteligência”, foram agrupados em “Interagir”
- AGENTES:
 - Os conceitos específicos “Transparência”, “Visibilidade” e “Monitoramento”, contidos no conceito intermediário “Motivações” foram agrupados em “Transparência”.
 - Os conceitos específicos “Controle” e “Prestação de Contas”, contidos no conceito intermediário “Motivações” foram agrupados em “Controle”.